

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА

З.Ш.Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность профилактики правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан,
подполковник

Н.У.Бахтиёров

Курсант 336-группы 3-курса Академии МВД Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332905>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 25- Aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 30- Aprel 2025 yil

KEY WORDS

профилактика
правонарушений,
административный надзор,
предупреждения преступлений,
инспектор профилактики,
государственные органы,
государственная политика,
профилактический учет.

ABSTRACT

В данной статье рассмотрены способы совершенствования деятельности инспектора профилактики по установлению и осуществлению административного надзора, а также анализированы планы и законы, разработанные нашим государством для дальнейшего улучшения деятельности инспектора профилактики по установлению и осуществлению административного надзора.

Улучшение административного надзора инспекторов профилактики является сегодня одной из самых актуальных проблем и имеет большое значение в деятельности по перевоспитанию лиц, находящихся под надзором, и предупреждению ими преступлений. Эту деятельность инспекторов профилактики, которую необходимо улучшить, можно изучить по нескольким направлениям. Прежде всего, изучение анализа и совершенствования деятельности по обеспечению административного надзора. Есть две формы сотрудничества. Практическая форма и, как отметили известные ученые С. Зарипов и И. Исмаилов, «одной из форм сотрудничества органов внутренних дел в сфере предупреждения преступности является обмен информацией», требует обеих форм сотрудничества в административном надзоре. При осуществлении сотрудничества инспекторы профилактики должны правильно и эффективно использовать не только другие службы органов внутренних дел, но и население в целом. Потому что человек, находящийся под административным надзором, в первую очередь живет в том же месте, что и общество. Для этого необходимо провести разъяснительную и пропагандистскую работу по вовлечению общественности в контроль поведения лиц, находящихся под административным надзором. Кроме того, инспекторы профилактики должны наладить регулярный обмен информацией с гражданами о лицах, за которыми установлен административный надзор, с целью наблюдения за их поведением. На

практике граждане обычно избегают таких ситуаций и не предоставляют информацию, которую они знают.

Инспекторы профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 2 апреля 2019 года и ведомственными постановлениями Министерства внутренних дел, на основании которых устанавливается административный надзор. Однако адекватно ли обеспечивается на практике использование этого закона и нормативного правового документа МВД для использования инспекторов профилактики в процессе их работы? Для устранения данной проблемы на основании Закона Республики Узбекистан №532 от 2 апреля 2019 года «Об административном надзоре за отдельными категориями лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний» и настоящего Закона целесообразно подготовить и внедрить методическое пособие, отражающее суть принятого нормативного правового акта МВД.

Административный надзор регулируется Законом Республики Узбекистан «Об административном надзоре за отдельными категориями лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний». В ходе изучения этого закона мы можем сделать следующие комментарии: Нецелесообразно применять ограничения, наложенные на статью 7 Закона, в полном объеме, учитывая поведение поднадзорного лица, степень склонности к совершению преступлений и другие обстоятельства. Полное применение ограничений, предусмотренных настоящей статьей закона, в отношении лиц, находящихся под административным надзором, во многих случаях создает определенные препятствия для формирования позитивного общественного пути, вынуждая человека нарушать правила административного надзора. Вышеуказанные ограничения влияют на образ жизни поднадзорного лица. Эти ограничения не могут применяться в полной мере». Согласно статье-9 настоящего Закона, административный надзор осуществляется на срок от шести месяцев до одного года. Срок административного надзора исчисляется с момента принятия судом решения об установлении административного надзора, а в случае освобождения лица из учреждения по исполнению наказания - с момента прибытия поднадзорного лица по месту жительства. «Срок административного надзора может быть продлен только один раз по представлению Министерства внутренних дел, но продленный срок не может превышать сроки, предусмотренные законом для снятия судимости за правонарушение. Продление срока административного надзора допускается, если поднадзорное лицо не принимает меры в установленный срок, нарушает общественный порядок, нарушает законные интересы граждан или не соблюдает применяемые к нему ограничения. Продление срока административного надзора не влечет административной ответственности за нарушение правил административного надзора. На основании статистики преступности и тематических исследований можно сделать вывод, что административный надзор направлен не только против бывшего осужденного, но и против всех граждан, и является не только воспитательной и профилактической мерой, но и одной из наиболее важных и эффективных мер по предотвращению рецидива.

Использование термина «ранее судимый» в юридической литературе означает правовую ситуацию, возникающую в результате того, что лицо было осуждено судом за

ранее совершенное преступление. Со дня вступления приговора в силу лицо считается осужденным и имеет законную силу в случае совершения правонарушения или преступления. Для того, чтобы социально приспособить их к закону, сформировать у них законопослушное поведение, уважение к личности, труду, правилам и традициям общества, правоохранительные органы в период после вынесения им уголовного наказания судом. Требуются профилактические меры.¹

Комплекс мер воспитательно-профилактического воздействия, посредством которых административные ограничения, налагаемые административным надзором, состоят из судебного обращения этих поднадзорных лиц, представляющий собой комплекс воспитательно- профилактических мероприятий, применение следующих ограничений к находящимся под надзором: запрет покидать место жительства в назначенное время суток; запрет находиться в определенных местах на улице; запрет на покидание территории, определенной судом, без разрешения органов внутренних дел; от одного до четырех раз в месяц приходить в орган внутренних дел (опорный пункт органа внутренних дел) для регистрации; запрет на употребление алкоголя.

Во-первых, необходимость установления административного надзора должна исходить из уровня реальной общественной опасности преступления и лица, его совершившего. Текущие критерии административного надзора таковы, что при определенных обстоятельствах он может также применяться к лицам, совершившим менее тяжкое преступление. Административный надзор распространяется на следующих лиц:

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления или два и более раз за любые умышленные преступления, если их поведение в период отбывания наказания свидетельствует о том, что они не хотят зарабатывать себе на жизнь честным трудом;

- в отношении лиц, приговоренных к лишению свободы за тяжкие преступления или осужденных 2 и более раз за любое умышленное правонарушение, если они неоднократно нарушали общественный порядок и граждан, несмотря на предупреждение органов внутренних дел о прекращении антисоциального образа жизни после отбытия наказания;

- для лиц, приговоренных к лишению свободы за особо тяжкие преступления.

Во-вторых, закон должен быть приведен в соответствие с Уголовным кодексом с точки зрения классификации преступлений как тяжких и особо тяжких. Согласно статье-15 Уголовного кодекса Республики Узбекистан: умышленные преступления наказываются лишением свободы на срок более пяти лет, но не более десяти лет. Преступления с отягчающими обстоятельствами - лишение свободы на срок более десяти лет. Эффективность взаимодействия государственных органов и других служб с

¹ Шаумаров З. Ш., Ильясова З. Е. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ ПО ВЗЯТИЮ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЁТ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 1-2. – С. 4-8.

другими службами, общественными объединениями в проведении вышеуказанных профилактических мероприятий огромна².

Целью такого сотрудничества является правильное распределение сил и средств при решении общих задач, стоящих перед системой управления, для совместной работы.

В основу анализа положены пункты сотрудничества исходя из его содержания и сущности:

- 1) между отраслевыми службами органов внутренних дел;
- 2) между отраслевыми службами органов внутренних дел и иными органами и учреждениями государственной власти;
- 3) разделение на три группы, такие как взаимодействие отраслевых служб правоохранительных органов и общественных структур.³

Кроме того, Законом Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года статьёй-29 указано что орган, непосредственно осуществляющий профилактику правонарушений индивидуального характера осуществляют меры индивидуальной профилактики правонарушений в виде «Социальной реабилитации и социальной адаптации» и само же положение о социальной реабилитации и социальной адаптации закрепляется статьёй-33 данного Закона.

Согласно статье-33 Закона, меры социальной реабилитации и социальной адаптации применяются органом или учреждением, непосредственно осуществляющим профилактику правонарушений, к потерпевшим от правонарушений, лицам, склонным к совершению правонарушений, совершившим правонарушения, в порядке, установленном законодательством⁴.

На основании вышесказанного Постановлением Президента Республики Узбекистан от 02 апреля 2021 года «О дополнительных организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью» №ПП-5050 в Приложении №1 утверждающий Положение об махаллинском пункте правопорядка главы-2 «Основные функции и задачи Пункта», пункта 6 «в», 5-абзацем выделено что одним из функций махаллинского пункта правопорядка считается «организация осуществления работ по социальной адаптации лиц, поставленных на профилактический учёт, находящихся под административным надзором и на учёте в службе пробации с составлением их электронного социально-психологического портрета на основе индивидуальных программ социальной адаптации».⁵ А также Указом Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2021 года «О мерах по утверждению и реализации концепции общественной безопасности Республики

² Законы Республики Узбекистан “Об административном надзоре за отдельными категориями лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний” от 02 апреля 2019 года №ЗРУ-532. URL: <http://www.lex.uz>

³ Шаумаров З. Ш., Ильясова З. Е. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ С ОТРАСЛЕВЫМИ СЛУЖБАМИ ОВД ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЁТА //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 110-114.

⁴ Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года №ЗРУ-371. URL: <http://www.lex.uz>

⁵ Постановление Президента Республики Узбекистан от 02 апреля 2021 года «О дополнительных организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью» №ПП-5050. URL: <http://www.lex.uz>

Узбекистан» №УП-27 был образован Департамент общественной безопасности и в числе возложенных на Департамент задач было предусмотрено что «обеспечение деятельности органов внутренних дел по профилактике правонарушений, организацию работы по социальной адаптации лиц, состоящих на профилактическом учёте и находящихся под административным надзором». Кроме того, данным нормативно-правовым актом было определено что «на инспекторов службы пробации возлагаются дополнительные задачи по оказанию инспекторам профилактики практической и методической помощи в работе по изучению и социальной адаптации лиц, состоящих на профилактическом учёте и находящихся под административным надзором».⁶

Вышеотмеченный Указ Президента Приложением №1 утвердил Концепцию общественной безопасности Республики Узбекистан, где в пункте-3 «Основные направления государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности» и одним из таких направлений является «социализация лиц, склонных к совершению преступлений, состоящих под административным надзором и на учёте пробации, попавших под влияние деструктивных идей, в том числе недопущение совершения гражданами данной категории преступлений посредством их профессионального обучения и вовлечения в предпринимательство». А также Приложением №2 утвержденная «Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности в Республике Узбекистан на 2022-2025 года» в качестве одного из основных задач предусмотрел «кардинальное сокращение совершения повторных преступлений со стороны лиц, состоящих на профилактическом учёте, находящихся под административным и пробационным надзором», «чёткое определение ограничений, налагаемых на лиц, находящихся на профилактической учёте, под административным и пробационным надзором, а также круга возлагаемых на них обязательств и механизмов обеспечения их соблюдения», «разработка и внедрение в практику «Протокола действий» по обеспечению, проверке и контролю за соблюдением лицами, состоящими на профилактическом учёте, находящимся под административным и пробационным надзором, установленных ограничений и выполнением ими возложенных на них обязанностей, а также применению к ним мер воспитательного и правового воздействия, осуществлению социальной адаптации», «внедрение порядка проведения индивидуальных бесед с лицами, состоящими на профилактическом учёте, находящимися под административным и пробационным надзором, в специальных «комнатах для бесед», «внедрение практики использования системы распознавания отпечатков пальцев при регистрации в службе общественной безопасности лиц, состоящих на профилактическом учёте, находящихся под административным и пробационным надзором». Следует упомянуть что Приложением №3 предусматривающий «Перечень задач, возложенных на инспекторов профилактики органов внутренних дел» выделена задача по установлению и осуществлению административного надзора «постановка в установленном порядке на профилактический учёт и административный надзор лиц, склонных к совершению правонарушений, проведение с ними индивидуальных профилактических

⁶ Указ Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2021 года «О мера по утверждению и реализации концепции общественной безопасности Республики Узбекистан» №УП-27. URL: <http://www.lex.uz>

мероприятий, организация социальной адаптации данных лиц на основании индивидуальных программ».

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года «О профилактике правонарушений» URL: <http://www.lex.uz>
2. Закон Республики Узбекистан от 16 сентября 2016 года «об органах внутренних дел» URL: <http://www.lex.uz>
3. Закон Республики Узбекистан от 11 сентября 2017 года «Об обращениях физических и юридических лиц» URL: <http://www.lex.uz>
4. Закон Республики Узбекистан от 02 апреля 2019 года «Об административном надзоре за отдельной категорией лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказания» №ЗРУ-532 URL: <http://www.lex.uz>
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2021 года «О мера по утверждению и реализации концепции общественной безопасности Республики Узбекистан» №УП-27. URL: <http://www.lex.uz>
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 02 апреля 2021 года «О дополнительных организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью» №ПП-5050. URL: <http://www.lex.uz>
7. З.Ш. Шаумаров. Женщины–равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.
8. З.Ш. Шаумаров. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.
9. З.Ш. Шаумаров, З.Е. Ильясова. Организация деятельности инспекторов профилактики с отраслевыми службами ОВД по осуществлению профилактического учёта //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 110-114.
10. З.Ш. Шаумаров, З.Е. Ильясова. Организационные моменты деятельности инспектора профилактики по взятию на профилактический учёт лиц, освобожденных из мест лишения свободы //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 1-2. – С. 4-8.
11. З.Ш. Шаумаров, Б. Баходиржонов. Организационно-правовые основы организации профилактики правонарушений, связанных с религиозным экстремизмом //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – Volume 2, Issue 4, April 2025. Page 33-40.
12. З.Ш. Шаумаров, Б. Баходиржонов. Профилактика правонарушений, связанных с религиозным экстремизмом: понятие и
13. особенности //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – Volume 2, Issue 4, April 2025. Page 41-46.
14. К.А. Саиткулов, З.Ш. Шаумаров. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali – 2022. – Т. 1 (7) – С. 84-88.